

Wissenschafts-Praxis-Gap in der Eignungsdiagnostik: Die Validität von Personalauswahlverfahren aus Sicht von HR-Fachpersonen im Vergleich zu metaanalytischen Erkenntnissen

Benedikt Hell, Katja Päßler & Miriam Nido

Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW

Zusammenfassung

Die Metaanalyse von Schmidt und Hunter (1998) hat bis heute einen großen Einfluss auf das Forschungs- und Anwendungsfeld Eignungsdiagnostik und es ist zu erwarten, dass die Metaanalyse von Sackett, Zhang, Berry und Lievens (2022) einen ähnlichen Impact entfalten wird. Unklar ist, wie sehr diese metaanalytischen Erkenntnisse in der Praxis wahrgenommen werden. Dieser Beitrag untersucht, ob die Validitätseinschätzungen von HR-Fachpersonen mit den metaanalytischen Ergebnissen von Schmidt und Hunter (1998) sowie der neu erschienenen Studie von Sackett, Zhang, Berry und Lievens (2022) übereinstimmen und wie etwaige Abweichungen erklärt werden können. Die Ergebnisse zeigen, dass die Validität von Assessment Centern und von Referenzen im Vergleich zur metaanalytischen Befundlage überschätzt und die Aussagekraft von kognitiven Fähigkeitstests unterschätzt wird. Insgesamt haben die HR-Fachpersonen aber ein überwiegend realistisches Bild von der Aussagekraft der Auswahlverfahren. Die ermittelten abweichenden Einschätzungen durch die HR-Fachpersonen werden ergründet und es werden Schlussfolgerungen für die weitere Forschung sowie die Dissemination von praxisorientierten Forschungsergebnissen abgeleitet.

Schlüsselwörter: Wissenschafts-Praxis-Gap, Validität, Eignungsdiagnostik, Metaanalyse, Anwendersicht

Science-practitioner gap in in personnel selection: The validity of personnel selection procedures from the perspective of HR professionals compared to meta-analytical findings

Abstract

The meta-analysis by Schmidt and Hunter (1998) has had a major impact on the research and application field of aptitude diagnostics to date, and it is expected that the meta-analysis by Sackett, Zhang, Berry, and Lievens (2022) will have a similar impact. What is unclear is the extent to which these meta-analytic findings are perceived in practice. This study therefore examines the extent to which validity assessments by HR professionals align with the meta-analytic findings of Schmidt and Hunter (1998) and the newly published study by Sackett, Zhang, Berry, and Lievens (2022) and how discrepancies can be explained. The results show that compared to the existing meta-analytical findings the validity of assessment centers and of credentials is overestimated, while the validity of cognitive ability tests is underestimated. Overall, however, HR professionals have a predominantly realistic picture of the validity of the selection procedures. The identified divergent assessments by HR professionals are explored and conclusions for further research and dissemination of the research results are derived.

Keywords: personnel selection, meta-analysis, science-practice gap

Keywords: science-practice gap, validity, personnel selection, meta-analysis, user perspective

Die Metaanalyse von Schmidt und Hunter (1998) hat gleich zu ihrem Erscheinen einen großen Wiederhall erfahren und seither sind über 20 Jahrgänge von Studierenden, die sich für Fragen der Personalauswahl interessieren, mit den Studienergebnissen in Kontakt gekommen. Idealerweise sollten auch möglichst viele Personen, die bereits im Personalbereich arbeiteten, auf die Studienergebnisse gestoßen sein, sollten die Kernaussagen der Metaanalyse kennen und in ihrer täglichen Praxis umsetzen. Wie gut das Anwendungsfeld die Ergebnisse wirklich rezipiert hat, ist jedoch schwer abzuschätzen.

Gelegentlich wird praktisch arbeitenden HR-Fachpersonen vorgehalten, dass sie eignungsdiagnostische Grundkenntnisse vermissen lassen und dass sie schlecht über die aktuelle Befundlage im Bereich der Eignungsdiagnostik informiert sind. Zum Teil werden in der Kritik an Anwenderinnen und Anwendern Einzelbeobachtungen («ich kenne Unternehmen, die noch Grafologie einsetzen») generalisiert und zu einer Grundsatzkritik an im Personalbereich Tätigen ausgeweitet (z.B. Hermann, 2016). Die Argumentationslinie erinnert dann an die sogenannte Strohmännchen-Technik: es wird eine fachlich nicht haltbare Position skizziert, welche anschließend argumentativ abqualifiziert wird. Abseitige Einzelfälle aus der HR-Praxis werden zur verbreiteten Praxis erklärt und dann wird aufgezeigt, wie es richtig geht.

In diesem Beitrag wird analysiert, inwieweit die Beurteilungen der Praktiker und Praktikerinnen metaanalytische Ergebnisse widerspiegeln, welche Gründe für etwaige Abweichungen vorliegen und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können.

Zu diesem Zweck werden die Ergebnisse der Metaanalysen von Schmidt und Hunter (1998) und von Sackett, Zhang, Berry und Lievens (2022) den Validitätseinschätzungen von HR-Fachpersonen gegenübergestellt. Hierfür wird auf die Daten aus Arnoneit, Schuler und Hell (2020) zurückgegriffen. In der Studie von Arnoneit et al. (2020) wurden Unternehmen in Deutschland zur Verwendung von eignungsdiagnostischen Methoden sowie zu ihrer Einschätzung der Validität, Akzeptanz und Praktikabilität dieser Methoden befragt. Die Validitätsschätzungen der HR-Fachpersonen können den beiden genannten Metaanalysen direkt gegenübergestellt werden. Eine Diskussion der Unterschiede und der Gültigkeit der beiden Metaanalysen soll hier nicht geführt werden, denn dies wird von anderen Beiträgen in diesem Sonderheft geleistet.

1. Wie nahe liegen die HR-Fachpersonen mit ihren Einschätzungen an den Ergebnissen der Metaanalysen?

Arnoneit et al. (2020) befragten insgesamt 140 Unternehmen aus Deutschland. Die Studie ist Teil einer seit 1985 etwa alle 10 Jahre durchgeführten Trendstudie zur Nutzung und Bewertung von Personalauswahlverfahren. Die Ergebnisse der letzten Studie zeigen, dass vermehrt online-basierte Personalauswahlverfahren genutzt werden. Zudem kristallisiert sich ein Trend zur Nutzung strukturierter und valider Personalauswahlverfahren heraus. Darüber hinaus konnten von den Unternehmen verwendete Entscheidungskriterien für den Einsatz von einzelnen Verfahren identifiziert werden: Die Nutzungswahrscheinlichkeit eines Verfahrens korreliert am stärksten mit der eingeschätzten Validität, gefolgt von Praktikabilitätsbeurteilungen der anwendenden Unternehmen und deren Einschätzung hinsichtlich der Akzeptanz seitens der Bewerbenden (für weiterführende Überlegungen zu den Entscheidungskriterien siehe beispielsweise König, Klehe, Berchtold & Kleinmann, 2010). Weiterhin zeigte sich, dass die Akzeptanz der Personalauswahlverfahren seitens der Bewerberinnen und Bewerber von den befragten HR-Fachpersonen relativ präzise eingeschätzt werden konnte (als Benchmark wurde die Metaanalyse von Anderson, Salgado & Hülsheger, 2010, herangezogen).

Doch wie nahe liegen HR-Fachpersonen bezüglich ihrer Bewertung der Aussagekraft verbreiteter Instrumente bei den bestehenden metaanalytischen Validitätsbefunden? Wie groß ist der Wissenschafts-Praxis-Gap (Anderson, Herriot & Hodgkinson, 2001) diesbezüglich aktuell ausgeprägt?

Vergleichen wir zunächst die Angaben der HR-Fachpersonen aus Arnoneit et al. (2020) mit der älteren Metaanalyse von Schmidt und Hunter (1998). In Abbildung 1 werden die Einschätzungen den Schmidt-Hunter-Ergebnissen gegenübergestellt (angepasste Version aus Arnoneit et al., 2020). Die Korrelationen der Metaanalyse wurden per Fisher-Z-Transformation in Z-standardisierte Werte übertragen. Zur Beurteilung der Übereinstimmung bieten sich verschiedene Vorgehensweisen an: Einen groben Anhaltspunkt bieten die in Abbildung 1 eingezeichneten Mediane der Einschätzungen der HR-Fachpersonen (Skala: 1-3) bzw. der Validitätskoeffizienten der Metaanalysen (Fischer-Z-transformierte Korrelationen), anhand derer die Abbildung in vier Bereiche eingeteilt werden kann. Die Verfahren im rechten oberen Rechteck werden seitens der HR-Fachpersonen als valide eingeschätzt und erweisen sich in der Metaanalyse von Schmidt und Hunter (1998) auch

als valide. Die Verfahren im linken unteren Rechteck werden von den HR-Fachpersonen als wenig valide eingeordnet und erweisen sich auch als wenig valide. Die beiden verbleibenden Rechtecke links oben und rechts unten zeigen Abweichungen zwischen den Einschätzungen der in der Praxis tätigen Personen und den metaanalytischen Studienergebnissen auf: Assessment Center und das Einholen von Referenzen werden als vergleichsweise valide eingeschätzt, weisen nach Schmidt und Hunter jedoch eine geringe Validität auf. Die Validität kognitiver Fähigkeitstests wird durch HR-Fachpersonen hingegen geringer eingeschätzt als die Ergebnisse der Metaanalyse nahe legen (Lage im rechten unteren Rechteck).

Eine weitere Möglichkeit zur Bewertung der Übereinstimmung besteht darin, eine Regression für die beiden Wertereihen zu berechnen. Die Einschätzung der HR-Fachpersonen (=Kriterium) werden hierbei durch die Validitäten aus den Metaanalysen (Prädiktor) erklärt. In Abbildung 1 ist eine Regressionsgerade mit erzwungenem Schnittpunkt im Koordinatensystemursprung (1,0) zu sehen. Beinahe auf der Regressionsgerade liegt

das unstrukturierte Einstellungsinterview und die Grafologie. Die Regressionsgerade dient im vorliegenden Fall als optische Orientierungsmöglichkeit, interpretiert werden die Regressionsresiduen ohne weitere statistische Überprüfung, da Signifikanzüberprüfungen bei der geringen Zahl an Datenpunkten aufgrund einer zu geringen Power keinen Sinn ergeben. Die Validität von Referenzen, ACs und strukturierten Einstellungsinterviews wird von HR-Fachpersonen höher eingeschätzt, wohingegen die Validität von biografischen Fragebogen, Arbeitsproben und insbesondere von kognitiven Fähigkeitstests geringer eingeschätzt wird.

Ein Vergleich zwischen den Bewertungen der HR-Fachpersonen und den Ergebnissen von Sackett et al. (2022) ist in Abbildung 2 visualisiert. Im Mediansplit wird das Assessment Center erneut auffällig. Auch kognitive Fähigkeitstests und biografische Fragebogen „mit empirisch gewichteten Bewertungen“ (Sackett et al., 2022) werden divergierend bewertet und deren Validität in diesem Fall geringer eingeschätzt. Dabei gilt es aber festzuhalten, dass die Unternehmen nur nach der Kategorie «biografischer Fragebogen» gefragt

Abbildung 1

Vergleich der Validitätsschätzungen von Schmidt & Hunter (1998) mit den Validitätsschätzungen durch HR-Verantwortliche gemäß Arnoneit et al. (2020)

Anmerkung: Ordinate = Fisher-Z-Transformierte Angaben aus Schmidt & Hunter (1998); Abszisse = gemittelte Validitätseinschätzungen Anwender/Nicht-Anwender, Skala: niedrig (1)/ mittel (2)/ hoch (3), gestrichelte diagonale Linie = Regression mit erzwungenem Schnittpunkt bei den Koordinaten (1/0), durchgezogene blaue Linien = Mediane.

wurden und nicht die Gelegenheit erhielten, zwischen verschiedenen Bewertungsmechanismen biografischer Fragebogen zu differenzieren.

Nimmt man die Regressionsgerade in den Blick, dann liegen unstrukturierte Einstellungsinterviews, Assessment Center und strukturierte Einstellungsinterviews deutlich über der Geraden, die HR-Fachpersonen schätzen deren Aussagekraft also höher ein. Wohingegen kognitive Fähigkeitstests und biografische Fragebogen mit empirisch gewichteten Bewertungen merklich unter der Geraden liegen. Die Validität wird also von den HR-Fachpersonen geringer eingeschätzt.

Die Analysen verdeutlichen, dass die Bewertungen der Praktiker und Praktikerinnen überwiegend relativ nahe bei den metaanalytischen Befunden liegen. Die HR-Fachpersonen scheinen also durchaus gut informiert zu sein oder sie ziehen aus ihren eigenen praktischen Erfahrungen die richtigen Schlussfolgerungen. Die eingangs erwähnten, pessimistischen Einschätzungen der Praktiker- und Praktikerinnenkompetenzen scheinen also übertrieben.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Metaanalyse von Sackett et al. (2022) einen aussagekräftigeren Benchmark für die Validitäten von Auswahlverfahren darstellt, da sowohl die Datenbasis dieser Metaanalyse aktueller ist, als auch weil eindeutige Kriterien und Korrekturen unter realistischen Annahmen stringent angewendet wurden. Von dieser Annahme ausgehend, springt ein Befund besonders ins Auge: HR-Fachpersonen messen kognitiven Fähigkeitstests eine im Vergleich zu der Schmidt-Hunter-Metaanalyse sehr geringe Validität zu. Damit nahmen sie die von Sackett und Kollegen (2022) vorgenommene neue Einordnung gewissermaßen vorweg – wenn auch in einem überpointierten Ausmaß. Die Schätzung der Validität kognitiver Leistungstests wurde von Sackett et al. von der Spitzengruppe ins obere Mittelfeld heruntergestuft. Die HR-Fachpersonen liegen mit ihrer Schätzung noch wesentlich darunter.

Abbildung 2

Vergleich der Validitätsschätzungen von Sackett et al. (2022) mit den Validitätsschätzungen durch HR-Verantwortliche gemäß Arnoneit et al. (2020)

Anmerkung: Ordinate = Fisher-Z-Transformierte Angaben aus Sackett et al. (2022); Abszisse = gemittelte Validitätseinschätzungen Anwender/Nicht-Anwender, Skala: niedrig (1)/ mittel (2)/ hoch (3), gestrichelte diagonale Linie = Regression mit erzwungenem Schnittpunkt bei den Koordinaten (1/0), durchgezogene blaue Linien = Mediane.

1.1 Kognitive Leistungstests: Notorisch unterschätzt?

Für die anhaltende Unterschätzung der Validität kognitiver Leistungstests können verschiedene Faktoren verantwortlich sein. Ein wesentlicher Grund könnte in der mangelnden Erfahrung mit Leistungstests liegen, wird diese Verfahrensklasse im deutschsprachigen Raum doch nach wie vor selten eingesetzt (Arnoneit et al., 2020; Hell, Vögeli & Hermann, 2021). Auch gibt es Vorbehalte in Bezug auf abstrakte Aufgabenformate, die auf den ersten Blick wenig mit beruflichen Anforderungen zu tun haben (Hausknecht, Day & Thomas, 2004).

Die Unterschätzung der Validität könnte aber auch andere Gründe haben. Es könnte beispielsweise sein, dass die HR-Expertinnen und -Experten die Validität nicht jeweils für ein eignungsdiagnostisches Verfahren isoliert betrachten, sondern im Kontext konkreter Auswahl Situationen bewerten. Hierdurch ändert sich die Perspektive, denn andere, oft standardmäßig eingesetzte eignungsdiagnostische Verfahren geben bereits Aufschluss über die kognitiven Fähigkeiten der Bewerbenden (Zeugnisnoten, kognitiv anspruchsvolle Interviewfragen oder entsprechende AC-Übungen). Die Validität von Fähigkeitstests in der konkreten Auswahl Situation, in der in den allermeisten Fällen Zeugnisnoten und Interviewergebnisse bereits vorliegen (Arnoneit et al., 2020; Hell et al., 2021), ist also inkrementell deutlich geringer als deren eigenständige Validität (vgl. hierzu auch Sackett, Shewach & Keiser, 2017).

In der Logik der Metaanalyse argumentiert: Die per Metaanalysen ermittelte korrigierte Validität für kognitive Fähigkeitstest wird für nicht vorselektierte Stichproben generalisiert. In den allermeisten Auswahl Situationen sind aber Bildungsniveau, Zeugnisse, Noten, die Reputation der Ausbildungsinstitution und weitere indirekte Indikatoren für die Intelligenz einer Person vorhanden und es kann eine Vorselektion im Hinblick auf die kognitiven Fähigkeiten stattfinden. Die Validität von kognitiven Fähigkeitstests für diese vorselektierte Stichprobe ist geringer als die korrigierten Kennwerte aus den Metaanalysen. In diesem Sinne wären die Einschätzungen der praktisch tätigen Personen also nicht „fehlerhaft“ sondern korrekt – sie beruhen lediglich auf anderen Prämissen.

1.2 Empirisch gewichtete biografische Fragebogen: selten gesichtet und unterschätzt

Biografische Fragebogen werden in der Praxis in deutschsprachigen Ländern nur sehr selten eingesetzt. Nur 3.6% der deutschen Unternehmen verwenden diese Methode (Arnoneit et al. 2020),

in der Schweiz liegt die Verwendungshäufigkeit mit unter 2% noch tiefer (Hell et al., 2021). Hierin könnte ein Grund für die Bewertung des Instruments liegen: die Unternehmen haben zu wenig Erfahrung mit biografischen Fragebogen gesammelt. Dagegen spricht allerdings, dass gemäß einer Vorgängerstudie aus dem Jahr 1993 noch 21% der Unternehmen biografische Fragebogen einsetzten (Schuler, Frier & Kauffmann, 1993). Haben die Unternehmen eher schlechte Erfahrungen mit biografischen Fragebogen gemacht, etwa weil sich der Konstruktionsaufwand als sehr hoch herausgestellt hat und rechtliche Probleme gegen eine Verwendung sprachen? Oder hat sich das langwierige Abfragen von biografischen Daten per Fragebogen in Zeiten des Fachkräftemangels als ungünstig erwiesen? Beides ist möglich.

Dabei hat die Methodik ganz offenbar im Hinblick auf eine effiziente und valide Auswahl ein enormes Potenzial, zumal die empirische Gewichtung bei Vorliegen großer Datensätze durch den Einsatz von Machine Learning neuerdings noch weiter verfeinert werden kann (vgl. Fischer, Fischaller, Ehrhardt & Steiner 2021; König & Langer, 2022).

1.3 Einholen von Referenzen: überschätzt oder wenden die HR-Fachpersonen ein anderes Validitätskalkül an?

Kommen wir zu den Personalauswahlverfahren, die von den HR-Fachpersonen tendenziell überschätzt werden. Die Validität von Referenzen gehört zu dieser Gruppe (Rechteck links oben in Abbildung 1). Ein möglicher Grund für die Überschätzung könnte darin liegen, dass sich die Anwenderinnen und Anwender an prägnante Einzelfall-Erfahrungen erinnern, an einzelne Besetzungsverfahren, in denen durch einen Referenz-Check eine ungeeignete Person ausgeschlossen werden konnte. Aus Sicht der Praxispersonen bieten Referenzen eine im wahrsten Sinne des Wortes ergänzende Perspektive auf das vergangene Verhalten: Es wird eine weitere Person in das Auswahlverfahren einbezogen. Zwar sind damit erhebliche messtheoretische und auch rechtliche Einschränkungen verbunden, aber aus Sicht der Anwendenden scheint eine Identifikation von kritischen Fällen möglich.

Generell ist bei der Betrachtung des Auswahl elements Referenzen zu beachten, dass auch diese Methode äußerst vielfältig ist. Sie reicht von der Berücksichtigung von Referenzschreiben über das aktive Einholen von Referenzen bis hin zur Analyse von Referenzen in sozialen Netzwerken (Johnson & Terry, 2020). Eine aktuelle Systematisierung des Forschungsstands in Form einer Übersichtsarbeit wäre wünschenswert.

Werden Referenz-Checks in der Praxis verwenden

det, dann sind sie vermutlich für seltene Extremfälle aufschlussreich. Hier liegt dann ein ganz anderes Validitätskalkül als in den Metaanalysen vor: Während in den Metaanalysen die Logik einer mindestens rangskalierten Bewertung der Referenzen angenommen wird, wird in der Praxis vermutlich eher eine 0/1 Select out-Strategie angewendet. Hierbei geht es dann nicht darum, die geeigneten Personen zu identifizieren, sondern darum, „blinde Flecken“ der Diagnostik zu vermeiden.

1.4 Validität „des“ Assessment Centers?

Im Hinblick auf Assessment Center fällt es besonders schwer von der Validität des Assessment Centers zu sprechen, handelt es sich doch um eine äußerst heterogene Verfahrensklasse. Zwar bewegt sich die mittlere Validität von ACs in einem verhältnismäßig kleinen Spektrum von 0.28 (Hermelin, Lievens & Robertson, 2007) über 0.37 (Gaugler, Rosenthal, Thornton & Bentson, 1987) bis 0.40 (Becker, Höft, Holzenkamp & Spinath, 2011), jedoch streuen die Koeffizienten innerhalb der Metaanalysen beträchtlich. Dies lässt sich besonders gut anhand der Metaanalyse für Assessment Center im deutschsprachigen Raum verdeutlichen. Die von Becker et al. (2011) berechneten Moderatoranalysen verdeutlichen, dass es beim AC als *Multi-Methoden-Verfahren* nicht zulässig ist, von der Validität zu sprechen, reicht sie doch von 0.04 für das Kriterium Verkaufserfolg bis 0.56 für Vorgesetztenbewertungen. Die von Arnoneit et al. (2020) befragten Unternehmen haben möglicherweise nicht die durchschnittliche Validität von Selektions-ACs eingeschätzt, sondern diejenige, die für eigene Zwecke oder auch unter optimalen Bedingungen zu erwarten ist.

Generell scheint es plausibel, auch für die anderen Validitätsbewertungen der Fachpersonen anzunehmen, dass sie sich nicht auf die Validität für die Arbeitsleistung im Sinne der eng definierten Stellenanforderungen der Mitarbeitenden beschränkten, sondern dass stattdessen eine relativ breite Definition von Berufserfolg zugrunde gelegt wurde. Diese Sichtweise könnte sowohl die im Vergleich zu den Metaanalysen geringer eingeschätzte Validität von Intelligenztests als auch die hoch eingeschätzte Validität von ACs erklären. Die wissenschaftliche Erkenntnis und die Sichtweise der Praxis liegen dann in der Tat weniger weit auseinander als gedacht, wie der Kopf-an-Kopf Vergleich von Intelligenztests und ACs unter Verwendung breiterer Erfolgskriterien verdeutlicht (Sackett et al., 2017).

2. Schlussfolgerungen

Anders als von manchen befürchtet, liegen die Unternehmen in ihrer Einschätzung der Validität nahe bei den metaanalytischen Ergebnissen. Entweder sind die HR-Fachpersonen sehr gut über die Forschungsergebnisse informiert oder aber sie ziehen aus eigenen Erfahrungen induktiv die richtigen Schlüsse. Die in diesem Beitrag identifizierten konsistenten Abweichungen sind überwiegend plausibel erklärlich, wobei die meisten der Erklärungen hypothetischer Natur sind und empirisch geprüft werden müssen.

Aus den Ergebnissen lassen sich Schlussfolgerungen für drei Bereiche ableiten: für die Dissemination der Forschungsergebnisse, für die Durchführung künftiger Metaanalysen zur Validität von Personalauswahlverfahren und für kommende Befragungen von Unternehmen zu ihrer Personalauswahlpraxis.

2.1 Dissemination der Ergebnisse von Metaanalysen

Die beiden Metaanalysen, die im Zentrum dieses Sonderbandes stehen, wurden im *Journal of Applied Psychology* veröffentlicht und sind für die Öffentlichkeit nicht frei zugänglich. Es wäre wünschenswert, dass solch wichtige Studien frei zugänglich sind, idealerweise in Form von Open-Access-Publikationen. Zudem sollten die Ergebnisse anwendungsorientiert aufbereitet werden (vgl. Anderson et al., 2001). Da dies in Fachartikeln nur in begrenztem Umfang leistbar ist, erscheint es sinnvoll, dass anwendungsorientierte „Brücken-Journale“ verstärkt Zusammenfassungen und Diskussionen von Meilenstein-Publikationen veröffentlichen. In dieser Hinsicht ist das vorliegende Sonderheft der Wirtschaftspsychologie vorbildhaft.

2.2 Künftige Metaanalysen zur Validität von Personalauswahlverfahren

Sowohl die beiden Metaanalysen als auch die Befragungen von Praxispersonen leiden unter der gewagten Vereinfachung und Hypothese, dass Berufserfolg sinnvoll in einem Globalmaß zusammengefasst werden kann. Die Metaanalyse zur Aussagekraft von Assessment Centern im deutschsprachigen Raum (Becker et al., 2010) verdeutlicht sehr gut, wie sehr sich die Validitätskoeffizienten für verschiedene Berufserfolgs-Aspekte unterscheiden. Dementsprechend sollte in künftigen Metaanalysen der notwendigen Ausdifferenzierung bzw. der zulässigen Zusammen-

fassung von Kriterien noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Neben der Komplexität beruflicher Anforderungen dürften weitere Moderatoren der Validität wirksam sein. Insbesondere die „Meta-Metaanalysen“ von Schmidt und Hunter (1998) und Sackett et al. (2022) berücksichtigen solche Moderatoren nur sehr eingeschränkt, sodass der praktische Nutzen dieser globalen Ergebnisse eingeschränkt ist. Den Validitätsschätzungen kommt eher die Aufgabe einer groben, ersten Orientierungshilfe zu. Notwendig sind im zweiten Schritt detailliertere Aufbereitungen der Validität nach Berufserfolgskriterium, Komplexitätsniveau, Branche bis hin zu idealerweise berufsspezifischen Kennwerten.

2.3 Befragung von Unternehmen

Die von Arnoneit et al. (2020) fortgeführte Untersuchungsreihe zur Verwendung und Einschätzung von Personalauswahlverfahren wird Ende des Jahrzehnts erneut durchgeführt. Hierfür lassen sich aus den oben formulierten Überlegungen einige Optimierungen und Ergänzungen ableiten. Wünschenswert wäre auch für diese Studie die Differenzierung des Berufserfolgs in unabhängige Facetten (z.B. aufgabenbezogene vs. kontextuelle Leistung, Karriereerfolg) und die Einordnung der Validität im Hinblick auf diese Facetten.

Sehr interessant wäre auch die Prüfung der oben formulierten Hypothese, dass die HR-Fachpersonen die Validität zum Teil implizit als inkrementelle Validität gegenüber einem „Standard-Set“ an Personalauswahlverfahren einschätzen. Um dem nachzugehen, wäre eine Erfragung der eigenständigen Validität im direkten Vergleich zur inkrementellen Validität in einem Verfahrensverbund beispielsweise mit einem standardmäßig durchgeführten Interview sinnvoll.

Literatur

- Anderson, N., Herriot, P. & Hodgkinson, G. P. (2001). The practitioner-researcher divide in industrial, work and organisational (IWO) psychology: Where are we now, and where do we go from here? *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 74, 391–411.
- Anderson, N., Salgado, J. F. & Hülsheger, U. R. (2010). Applicant reactions in selection: Comprehensive meta-analysis into reaction generalization versus situational specificity. *International Journal of Selection and Assessment*, 18, 291–304.
- Arnoneit, C., Schuler, H. & Hell, B. (2020). Nutzung, Validität, Praktikabilität und Akzeptanz psychologischer Personalauswahlverfahren in Deutschland 1985, 1993, 2007, 2020: Fortführung einer Trendstudie. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie*, 64, 67–82. doi: 10.1026/0932-4089/a000311
- Becker, N., Höft, S., Holzenkamp, M., & Spinath, F. M. (2011). The Predictive Validity of Assessment Centers in German-Speaking Regions. *Journal of Personnel Psychology*, 10, 61–69. <https://doi.org/10.1027/1866-5888/a000031>
- Fischer, M., Fischnaller, K., Ehrhardt, N. & Steiner, D. (2021). Optimierte Kriterienvorhersage durch KI-basierte Urteilsbildung: Methodische Einführung und Pilotergebnisse. *Wirtschaftspsychologie*, 23 (4), 69–82.
- Gaugler, B. B., Rosenthal, D. B., Thornton, G. C. & Bentson, C. (1987). Meta-Analysis of assessment center validity. *Journal of Applied Psychology*, 72, 493–511.
- Hausknecht, J. P., Day, D. V., & Thomas, S. C. (2004). Applicant reactions to selection procedures: An updated model and meta-analysis. *Personnel Psychology*, 57, 639–683.
- Hell, B., Vögeli, S. & Hermann, M. (2021). Rekrutierung zwischen Digitalisierung und persönlicher Ansprache. *Personal Schweiz*, 4, 19–21. doi:10.5281/zenodo.4727241
- Hermelin, E., Lievens, F., & Robertson, I. T. (2007). The validity of assessment centres for the prediction of supervisory performance ratings: A meta-analysis. *International Journal of Selection and Assessment*, 15, 405–411.
- Herrmann, B. (2016). *Die Auswahl: Wie eine neue starke Recruiting-Kultur den Unternehmenserfolg bestimmt*. Weinheim: Wiley-VCH.
- Johnson, A. F., & Terry, R. P. (2020). Reference Check: Review of a Central Selection Method. *SAM Advanced Management Journal*, 85 (3), 15–22.
- König, C. J., Klehe, U.-C., Berchtold, M., & Kleinmann, M. (2010). Reasons for being selective when choosing personnel selection procedures. *International Journal of Selection and Assessment*, 18, 17–27.
- König, C. J., & Langer, M. (2022). Machine learning in personnel selection. In *Handbook of Research on Artificial Intelligence in Human Resource Management* (pp. 149–167). Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
- Sackett, P. R., Shewach, O. R., & Keiser, H. N. (2017). Assessment centers versus cognitive ability tests: Challenging the conventional wisdom on criterion-related validity. *Journal of Applied Psychology*, 102, 1435–1447.
- Sackett, P. R., Zhang, C., Berry, C. M., & Lievens, F. (2022). Revisiting meta-analytic estimates of validity in personnel selection: Addressing systematic overcorrection for restriction of range. *Journal of Applied Psychology*, 107, 2040–2068. <https://doi.org/10.1037/apl0000994>
- Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. *Psychological Bulletin*, 124, 262–274. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.124.2.262>
- Schuler, H., Frier, D. & Kauffmann, M. (1993). *Personalauswahl im europäischen Vergleich*. Göttingen: Verlag für Angewandte Psychologie.

Corresponding Author:

Prof. Dr. Benedikt Hell

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Angewandte Psychologie
Institut Mensch in komplexen Systemen
(MikS)

Postadresse: Riggenbachstrasse 16
CH-4600 Olten
benedikt.hell@fhnw.ch

Dr. Miriam Nido

Hochschule für Angewandte Psychologie
FHNW

Dr. Katja Päßler

Hochschule für Angewandte Psychologie
FHNW